

ЖУРНАЛ

ЗА ИСТОРИЧЕСКИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

1 БРОЙ/2019

УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

**Посолският приказ и неговата дейност при
администрирането на посещенията на представители на
православния изток в Русия през XVII век**

Веселин Горанчев

**The ambassadorial prikaz and its role in managing the
visits of the Orthodox East's representatives in Russia during
the 17th century**

Veselin Goranchev

Abstract: *In its first part, this publication presents general information about the ambassadorial prikaz. It is a part of the so-called Prikaz System in Russia, whose nascency date back to the end of the 15th and the beginning of the 16th century, and has existed for more than 200 years. During its existence, the ambassadorial prikaz carried out various tasks, the main one being the conduct of the foreign affairs of the Russian state. It was closed with the liquidation of the Prikaz System in the early 18th century.*

The second and main part of the publication discusses the activities of the ambassadorial prikaz in the managing the visits from the Orthodox East to the Russian lands. For this purpose, a document is used, which is stored in the RSAAA (Russian State Archive of Ancient Acts). The document is from the middle of the 17th century. It is written in Russian and in essence is a file that provides information about the visitation in Russia of a delegation from the Monastery "Transfiguration of Jesus" of the Greven Diocese. The delegation is led by Archimandrite Gavril (Gabriel). In its composition are also the butler of the monastery David, Hieromonk Joseph and a translator whose name in Russian is written as Mihailo Ostafiev. The contents of the file provide detailed information on the activities of the Russian authorities and, in particular, on the ambassadorial prikaz on the managing the visits from the Orthodox East in Russian lands.

1. Посолският приказ, като част от приказната система в Русия.

Зараждането на Приказната система в Русия се отнася към края на XV – началото на XVI в. Възникването на приказите има пряко отношение към процеса на преустройство на великокняжеското управление в руските земи в държавна система. Окончателното формиране на приказната система се осъществява през втората половина на XVI в., когато приказите започват да се занимават с най-важните „пера“ в държавното управление и съответно получават сравнително устойчив щат, бюджет и делопроизводство. Тогава официално получават и наименованието прикази.

Тези управленски органи (приказите) извървяват дълъг път на развитие и просъществуват до началото на XVIII в. В периода XVI – XVII в. се създават около 100 приказа, но постоянно функционират около 40 – 50 от тях. Останалите се създават при необходимост и се разформировават след изпълнението на поставените им задачи. Най-важните прикази са Посолският, Разрядният и Поместният. Те са основните стожери на системата на държавно управление в Русия за период от над 200 години. За своето време Приказната система е достатъчно ефективна, поради нейната опростеност и гъвкавост. Изградена е върху обичая, проверен на базата на вековния опит. При създаването на Приказната система са заложили принципи, които не позволяват разделението на дейността на различните прикази в отраслово отношение. Предпоставка за този „хаос“ в приказното управление е и постоянното териториално разширение на Русия, при което като основен принцип на управление се приема териториалният. Именно той е фактор, който също възпрепятства процеса на унифициране и специализиране в управлението на страната.

През епохата на Приказната система голяма част от териториите на Русия се управляват от териториални (областни) прикази. Те са натоварени с правомощия, характерни за органите на централната власт, които прилагат само в рамките на определена област. Този модел на управление, чиято цел е осигуряване целостта на държавата, е най-приемлив за централната власт. Приказната система достига своя разцвет през XVII в.

Поради изложените по-горе причини често един от приказите изпълнява разнородни задачи, а няколко приказа са ангажирани с еднородни дейности. Например, разглеждания в настоящата публикация Посолски приказ е ангажиран основно с водене на външните дела на Русия, но едновременно с това изпълнява и редица други задачи от вътрешнополитически характер: води на отчет живеещите в страната

чужденци, управлява касимовските татари, ангажиран е с откупуването на пленници. От 60-те години на XVII в. Посолският приказ отговаря за пощата, управлява донските казаци, ангажиран е със съдебните дела и събирането на митническите приходи, назначаването на воеводите и на администрацията и др. От 80-те години на XVII в. на подчинение на Посолския приказ са Малорусийският, Новгородският и др. прикази. Прекратяването на дейността на определен приказ като самостоятелна единица не означава, че той не може впоследствие да възроди своето съществуване като самостоятелен управленски орган.

Чрез Приказната система държавата не само осъществява своята дипломация, свързана с външната политика, но осъществява и отрасловото и териториално управление, както и управлението на различни социални групи.

През XVII в. отношенията между различните прикази не са регулирани със закон. Правилата, регулиращи тези отношения, се изработват в процеса на работа¹.

Както бе споменато по-горе Посолският приказ възниква като учреждение, което се занимава основно с външните дела на Русия. Това се осъществява едновременно с формирането на държавния апарат на страната и преминава през редица етапи². През 1565 г. е построена първата т.нар. Посолска палата³.

В руската историография е прието, че Посолският приказ е учреден през 1549 г. Н. Рогожин смята, че съществуват основания да се приеме, че институцията е създадена по-рано.

Според Н. Рогожин условно Посолският приказ преминава през следните етапи на развитие:

- от годините на Смутното време до 1613 г.;
- период на възстановяване на държавността до 30-те години на XVII в.;
- 40-те – 50-те години на XVII в. – тогава в рамките на съсловно-представителната държава се създава общо законодателство. През този период се определят основните принципи на функциониране на щатове на държавните учреждения, които затвърждават т.нар. приказно начало,

¹ Рогожин, Н. Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии. Москва, 2003, с. 7 – 11; Рогожин, Н. О государевых дел быть указано. Москва, 2002, с. 14 – 15.

² Рогожин, Н. Посл. цит. съч., с. 14.

³ Рогожин, Н., Е. Чистякова. Посольский приказ. Публикацията е цитирана по дигитален вариант, намиращ се на: <http://istorja.ru/forums/topic/2390-posolskiy-prikaz/>, достъпен до 25. 03. 2019 г.

установява се вътрешен ред в дейността на централните учреждения и др.;

- 70-те години на XVII в. – тогава пред държавните учреждения се поставят по-сложни задачи, което води рязко увеличаване на броя на служителите в Посолския приказ⁴.

В друга своя монография Рогожин представя етапите в развитието на Посолския приказ по следния начин:

- от годините на Смутното време до 1613 г.;
- период на възстановяване на държавността и ликвидиране на последствията от Смутното време, който продължава до 30-те години на XVII в.;
- период на разцвет на Посолския приказ, който обхваща втората половина на XVII в.;
- начало на реформирането на Посолския приказ в навечерието на реформите, осъществени от Петър I. Този период обхваща последните десетилетия на XVII в.⁵

Най-характерните особености в дейността на Посолския приказ през първата четвърт на XVII в. са следните:

1. В периода на Смутното време изпълнението на дипломатическите функции на институцията се усложнява от нарушените връзки със съседните държави, както и от опитите на претендентите за руския престол да водят самостоятелна външна политика.
2. През този период има отклонения от нормите на дипломатическата практика, установени в края на XVI в. По-голямата част от тези отклонения са по времето на Лъже-Дмитрий I (1605 – 1606) и през епохата на т.нар. „междущарстие“ (1610 – 1612). Измененията в дейността на Посолския приказ са резултат от прякото влияние на Жечпосполита (Полско-литовската държава).
3. С идването на власт на Михаил Романов, нововъведенията в Посолския приказ от периода на Смутното време са преустановени. По-късно руското правителство отчита

⁴ Рогожин, Н. О государевых дел быть указано..., с. 16 – 18.

⁵ Рогожин, Н. Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии. Москва, 2003, с. 27.

възможността да се възползва от позитивния опит на европейските държави и най-вече на Жечпосполита в сферата на дипломацията.

Втората половина на XVII в. и по-конкретно по времето на Алексей Михайлович (1645 – 1676) и Фьодор Алексеевич (1676 – 1682) се приема като период на разцвет за Посолския приказ. Значително се увеличава значението на институцията. Повишава се и статуса на нейните ръководители. Посолският приказ получава привилегировано положение сред останалите прикази и се ползва със сериозна финансова поддръжка от страна на правителството. Разширяват се и функциите на институцията. През този период Посолският приказ се превръща в своеобразен културен и идеологически център на Русия. В него се съсредоточават сериозно количество донесения, съхраняват се отчетите на посланиците, както и редица откъси от исторически съчинения, географски карти, преводни съчинения и др. Заражда се идеята за изготвянето на трудове за историята на Русия, които да утвърдят международния авторитет на държавата⁶.

През втората половина на XVII в. в дейността на Посолския приказ се наблюдава преплитане на практиката, основана на традицията с опити за реформиране на институцията. Това се случва на базата на новите явления в дейността на държавата, икономиката и външната политика⁷.

Първият ръководител на Посолския приказ е И. М. Висковати. Първоначално има чин поддяк, по-късно получава чин дяк, а неговите приемници, поради важността на заемания пост – дякове от Думата (управленски орган в Русия). Т. нар. Думни посолски дякове са изявени личности, които принадлежат към най-образованите среди на руското общество. Такива, освен споменатия И. М. Висковати, са А. Я. Щелкалов, А. Л. Ордин-Нащокин, А. С. Матвеев, В. В. Голицин, Е. И. Украинцев⁸.

Трудно е на базата на документи да се установи йерархията на служителите в Посолския приказ, но на базата на косвени данни може да се направи една относителна реконструкция⁹.

Дейността на думните дякове се подпомага от т. нар. помощници или втори дякове. През първата половина на XVII в. има само един

⁶ Рогожин, Н. Посольский приказ: Колыбель российской дипломатии. Москва, 2003, с. 38 – 39.

⁷ Пак там, с. 42.

⁸ Рогожин, Н., Е. Чистякова. Посольский приказ...

⁹ Рогожин, Н. Посольский приказ..., с. 40.

втори дяк. През 1666 г. са трима, през 1668 г. са четирима, а през 1685 г. са петима. В структурата на Посолския приказ има служители, които носят наименованието тълмачи. Това са лицата, които се занимават с устни преводи. Освен тях има и преводачи, на които се възлага писменото делопроизводство, което се осъществява на чужди езици. В края на XVII в. има около 40 – 50 тълмачи и 15 преводачи, които работят с различни езици: латински, полски, татарски, грузински, немски, шведски, холандски, гръцки, персийски, арабски, турски, влашки и английски. С цел изучаване на чужд език нерядко се изпращат хора в чужбина. Като преводачи служат и руснаци, които преди това са били пленници в други страни, както и намиращи се на руска служба чужденци. Постепенно в структурата на Посолския приказ се появяват и други видове служители. Такива са т. нар. златописци, които украсяват със злато и различни цветове издаваните от институцията документи. В края на XVII в. златописците са петима. През същия период в структурата на Посолския приказ има и между шест и девет пристава. Те са ангажирани с водените в приказа съдебни дела¹⁰.

От втората половина на XVII в. Посолският приказ се оглавява от боляри, които управляват самостоятелно, независимо от Болярската дума. На управляващия приказа се предава държавният печат¹¹.

С времето структурата на Посолския приказ се променя. Създават се отдели. Три от тях завеждат отношенията със Западна Европа, а два – със страните от Азия. Начело на тези отдели стоят поддякове¹².

Прекратяването дейността на Посолския приказ, както и на Приказната система като цяло, се осъществява при управлението на Петър I (1682 – 1725). С цел да приведе държавния апарат към новите условия, владетелят реформира централната система на управление на Русия. През 1711 г. се създава нова структура. Това е т.нар. Сенат, който поема функциите на висш административно-съдебен орган, ангажиран с управлението на държавата. На подчинение на Сената се учредяват 10 колегии, които поемат функциите на приказите. В състава на всяка колегия влизат президент и 11 членове. Решенията в тези структури се вземат чрез гласуване¹³. Така в крайна сметка през 1720 г. функциите на Посолският приказ се поемат от Колегия по външни дела¹⁴.

¹⁰Рогожин, Н., Е. Чистякова. Посольский приказ...

¹¹Пак там.

¹²Пак там.

¹³Рогожин, Н. Посольский приказ..., с. 12.

¹⁴Рогожин, Н., Е. Чистякова. Посольский приказ...

2. Дейността на Посолския приказ при администрирането посещенията на представители на православния Изток в Русия.

Сред изложените по-горе разнородни функции на Посолския приказ е и администрирането на чужденци в пределите на Русия. За дейността на приказа при администрирането в руските земи на посетители от православния Изток свидетелства документ¹⁵, който се съхранява в РГАДА (Российский Государственный Архив Древних Актов). Документът е от средата на XVII в. и е изготвен на руски език от този период. Предоставя информация за посещението в Русия на делегация от манастира „Преображение Господне“ от Гревенската епархия. Делегацията е водена от архимандрит Гаврил (Гавриил)¹⁶. В нейния състав са още икономът (келарят) на манастира Давид, йеромонах Йосиф и преводач, чието име на руски език е записано като Михайло Остафиев. Те са потеглили от споменатия манастир на 18 септември 1648 г. и пристигат в руския граничен град Путивъл на 27 декември същата година¹⁷.

По същество разглеждания документ представлява преписка, съдържаща изчерпателна информация за пребиваването на представителите на манастира „Преображение Господне“ в Русия – от пристигането на чужденците в граничния град Путивъл, придвижването им до Москва, престоя им в руската столица – до обратния път към границата и напускането на руските земи. Този ценен исторически извор представя конкретна информация и за контрола, който руските власти упражняват над архимандрит Гаврил и неговите спътници, както и каква е практиката при администрирането на представители от православния Изток в руските земи в средата на XVII в. Контролът започва още в споменатия граничен град Путивъл, където чужденците са подложени на щателна проверка. Тя се провежда под формата на разпит, чиято цел е установяване на тяхната самоличност, откъде идват и носят ли писма или друг вид известия за цар Алексей Михайлович (1645–1676). По заповед на воеводата на Путивъл Юшка (Юрий) Долгоруки разпитът се провежда от управителя на търговския двор Андрей Литвинов (от Путивъл) и от служител в канцеларията на име Василий Прохоров. При разпита архимандрит Гаврил заявява, че идва от името на цариградския патриарх Йоаникий. Също така казва, че носи писмо от патриарха до цар Алексей Михайлович, в което се съдържа

¹⁵ РГАДА Ф. 52. Сношения России с Греции, оп. 1, № 13. Благодаря на гл. ас. д-р Анета Николова (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) за разчитането и превода на документа.

¹⁶ На различни места в документа името на архимандрита е записано като Гаврил или като Гавриил.

¹⁷ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 1, 2.

важна информация за руския владетел. Заявява и че има поръчение да предаде на царя и устна информация от името на цариградския патриарх. Гаврил допълва, че носи и писмо за милостиня от манастирското братство на своята обител. В документа, изготвен от руската страна, резултатите от разпита са представени по следния начин:

„И бил изпратен, господарю, този архимандрит Гаврил при тебе, господарю, в Москва от цариградския патриарх Йоаникий с писмо. А това писмо, господарю, е писано за твое велико дело и за известия, а има, господарю, архимандритът и устно тайно поръчение от него, от цариградския патриарх Йоаникий, за твои държавни работи. А за какво твое държавно дело и известия това писмо е писано – за това, господарю, архимандритът в Путивъл не може да каже, защото в Путивъл, господарю, цариградският патриарх Йоаникий на него, на архимандрита, му е заповядал това писмо да не дава и устното тайно поръчение да не издава. А запечатано е то, господарю, това писмо със здрав печат, та той, господарю, архимандрит Гаврил каза, че у него има до теб, господарю, писмо от цялата братия [братство] на Преображенския манастир за милостиня.” („А послал де государь ево архимандрита Гарила к тебе государю к Москве цареградской патриарх Ианикей з грамотою. А та де государь грамота писана о твоём государеве великом деле и о вестях да с ним же государь архимандритом есть изустной тайной приказ от него ж цареграцкогo патриарха Ианикея о твоём же государеве деле. А о каком де твоём государеве деле и о вестях та грамота писана и про то де государь ему архимандриту в Путивле сказать не умеет, потому что в Путивле де государь ему архимандриту царевограцкой патриарх Ианикей той грамоты отдавать и изустного тайного приказа сказывать не велел. А запечатана де государь та грамота глухою печатью да он же де государь архимандрит Гаврил сказал у себя к тебе государю грамоту Преображенского монастыря ото всей братии о милостыне”)¹⁸.

По-късно, по заповед на воеводата на Путивъл, архимандрит Гаврил е подложен на повторен разпит, който е проведен отново от Андрей Литвинов и неназован по име чиновник. Можем да допуснем, че това е участвалият и в първия разпит Василий Прохоров. Целта на разпита е да се изясни дали действително архимандритът идва в Русия с мисия от цариградския патриарх или, като повечето представители на православния Изток, които посещават страната, с цел да проси милостиня (помощи).

¹⁸ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 1.

Предоставянето на помощи от страна на Русия на представители от православния Изток, сред които има и немалко духовници от нашите земи, е основен инструмент за популяризирането на страната сред православния свят. Властите в Русия вършат това с изключително усърдие – стараят се дори и нископоставените просители да не останат без милостиня¹⁹. Начало на популяризирането на Русия сред християните на Балканите е поставено от великия княз Василий II (1425 – 1462 г.), когато след падането на Константинопол (1453 г.) цариградският патриарх Генадий Схоларис (1453–1457) и Йерусалимският патриарх Йоаким се обръщат към Москва за материална помощ. Наследниците на Василий II на руския трон следват ревностно тази политика. Предоставяните от тях средства се използват за възстановяване на разрушени от османците храмове, за откупуване на храмове, застрашени да бъдат превърнати в джамии, за откупуване на пленени християни и заложени църковни съдове, за снабдяване с богослужебен инвентар (икони, съдове и др.) и за издръжка на манастири. На първо място в тази дейност се поставя издръжката на Цариградската и останалите източни патриархии. Използваните средства не се заделят предварително в нарочен за целта бюджет. Този факт можем да тълкуваме с идеята, че няма предварително заложен лимит, а помощите се предоставят според нуждите. Тоест ежегодно руските владетели изразходват толкова средства, колкото са необходими. Основните критерии, които се следват са броят на просителите и техният ранг. Според руския учен Николай Фьодорович Каптерев до края на XVII в. не е известен нито един опит за изчисляване на предоставените помощи²⁰. Когато търсещите милостиня стават твърде много, със свой указ от 1633 г., цар Михаил Фьодорович Романов (1613 – 1645 г.) разпорежда да бъдат допускани до Москва само повисокопоставените просители и упълномощава воеводата на граничния град Путивъл да раздава от негово име милостиня на място на по-ниско поставените в църковната йерархия духовници, без да ги допуска във вътрешността на страната²¹.

¹⁹ **Андреев, А.** Ролята на православната и славянската идеи за формирането на понятията „стари” и „млади”. – В: „Млади” и „Стари” в Българското възраждане. Годишник на РИМ – Пловдив, Пловдив, 2006, с. 101; **Андреев, А.** Пътеписът на дякон Павел Алепски – извор за историята на Руската православна църква в средата на XVII век. – В: *Almanah Via Eurasia* Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов, 1, София, 2012, с. 64.

²⁰ **Снегаров, И.** Културни и политически връзки между България и Русия през XVI – XVIII в. София, 1953, с. 27.

²¹ **Андреев, А.** Ролята на православната и славянската идеи за формирането на понятията „стари” и „млади”. – В: „Млади” и „Стари” в Българското възраждане. Годишник на РИМ – Пловдив, Пловдив, 2006, с. 101; **Андреев, А.** Пътеписът на дякон

Следствие на тази политика са и разпитите, на които е подложен архимандрит Гаврил. При втория той потвърждава информацията, изложена от него при първия разпит, като за достоверността ѝ се подписва. Във връзка с това преписката предоставя следната информация:

„И аз, твоят слуга, пратих при него, архимандрита, втори път Андрей Литвинов и чиновника и им заповядах, господарю, да говорят съгласно твоя царски указ. Наистина ли в това патриаршеско писмо е писано за твоите държавни велики работи и за известия, и има ли с него, архимандрита, устно тайно поръчение за твое държавно дело, или той си измисля, за да може с това патриаршеско писмо и тайно устно поръчение да се промъкне до тебе, господарю, в Москва, а ако този архимандрит Гаврил с твоите държавни работи се измъкне към Москва и пристигне, а никакви твои държавни работи няма, а идва за милостиня или за своя работа и за тази негова лъжа получи до Москва твоята царска издръжка, храна и милостиня... И дойдоха, господарю, при мен, твоя слуга, Андрей Литвинов и чиновникът, казаха: съгласно твоя указ за всичко те, Андрей и чиновникът, му казали на архимандрита. И архимандритът, господарю, Гаврил им казал – на Андрей и чиновника, същото като преди това, че пътува той, господарю, архимандритът към теб от цариградския патриарх Йоаникий по твое държавно велико дело и с известия, и в писмото е писано до тебе, господарю, за твоего велико държавно дело и за известията, а не за милостиня, и (отива), не за да започне някакви свои дела, и за тези, господарю, свои думи на разпита той, архимандритът Гаврил, сложи подпис.“ („И я, холоп твой, послал к нему, архимандриту в другоряд ево ж Ондreja Литвинова да подъячего и велел государь им говорить накрепко против твоего государева указу. Впрям ли в той патриаршей грамоте писано о твоих государевых великих делех и о вестях и есть ли с ним, архимандритом изустной тайной приказ о твоем же государевом деле или он затевает собою чтоб ему тою патриаршею грамотою и тайным изустным приказом проманитца к тебе государю к Москве, а будет он архимандрит Гаврил твоим государевым делом про...тався к Москве и приедет а твоих государевых великих дел за ним никаких не будет а приедет для милостыни или для своего дела и ему за ту ево лож на Москве твоего государева жалованья, корму и милостыни будет и вышлет... И прииод, государь, ко мне холопу твоему Ондрей Литвинов да

Павел Алепски – извор за историята на Руската православна църква в средата на XVII век. – В: Almanah ViaEurasia Русия в отраженията на историята. В памет на проф. Емил Михайлов, 1, София, 2012, с. 64.

подьячей, сказали: против де твоего государева указа о всем оне Ондрей и подьячей ему архимандриту выговарили. И архимандрит де государь Гавриил сказал им Ондрею и подьячому тож против прежних своих речей что де государь едет а он архимандрит к тебе государю от цареградцкогo патриарха Ианикея о твоем государеве великом деле и с вестми и в грамоте де государь писано к тебе государю о твоем государеве великом деле и о вестях а не о милостыне и не за затевании никаких дел собою и к тем государь своим роспросным речам он архимандрит Гаврил и руку свою приложил.”)²².

На базата на изложените обстоятелства на 29 декември воеводата на Путивъл дава разрешение на архимандрита и неговите спътници да продължат пътя си до Москва. От цитирания документ става ясно, че тези действия следват инструкциите, залегнали в указ на цар Алексей Михайлович от 1647 г., за който става дума и в предходния цитат. Инструкциите изискват представителите на православния Изток, които в документа са записани с характерното за епохата събирателното понятие „гърци”, които са приносители на важна информация да бъдат допускани до руската столица. Ето какво гласи по този въпрос преписката:

„А аз, твоят слуга, него, архимандрита Гаврил, по такова твое важно държавно дело и с устно тайно поръчение не смеех да задържа в Путивъл. А в твоя царски указ, на господаря цар и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия, какъвто беше изпратен до мен, твоя слуга, в Путивъл, миналата [7]155 година през март в 13 ден, от Посолския приказ с приписката на служителя Алмаз Иванов, е написано: по такава държавна работа такива гърци от Путивъл към теб, господарю, в Москва е заповядано да бъдат пускани и по твоя указ, на господаря цар и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия, аз, твоят слуга, архимандрита Гаврил с отците и с преводача с патриаршеското писмо от Путивъл при теб, господаря цар и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия, в Москва пуснах през декември в 29 ден.” („И я холоп твой ево, архимандрита Гаврила, с таким твоим государевым великим делом и с ызустным тайным приказам задержатъ в Путивле не смел. А в твоей государеве цареве и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси указной грамоте какова прислана ко мне холопу твоему в Путивль в прошлом во 155 году марта в 13 день. Ис Посольского приказу за приписью дьяка Алмаза Иванова написано: с таким твоим государевым делом таких гречан ис Путивля к тебе государю к Москве пропускать велено и по твоему государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси указу я холоп

²² РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 2, 3.

*твой архимандрита Гаврила с старцы и с толмачом с тою патриаршею грамотою ис Путивля к тебе государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси к Москве отпустил декабря в 29 день”)*²³.

Руската страна осигурява транспорт и финансови средства за пътуването на Гавриил и неговите спътници от Путивъл до Москва. За целта са предоставени четири шейни с водачи и средства за прехрана по време на пътуването, което е предвидено да продължи две седмици:

*„... а за храна, господарю, им е дадено за пътя до Москва за две седмици през декември на 29 число на него, архимандрит Гаврил, по 9 денги на ден, на икононома Давид и иеромонаха Иосиф – по 6, на преводача Михаил Астафиев – по 4 на ден и общо, господарю, дадено им е храна по пътя до Москва за две седмици рубли (пари) 25 алтъна, и превоз им е даден, господарю, на отците и на техния пристав Иля Клюев четири шейни и с водачи” („... а на корм государь дано им в дорогу до Москвы на две недели декабря с 29 числа ему архимандриту Гаврилу по девять денег на день, келарю Давыду да черному попу Иосифу по шти денег на день человеку толмачу Михайле Остафьеву по четыре деньги на день и всего государь дано им старцам корму в дорогу до Москвы на две недели рубль дватцать пять алтын а подвод государь дано им старцам и приставу их Илье Клюеву четыре подводы с санми и с проводники”)*²⁴.

От последния цитат става ясно, че при пътуването им от Путивъл до Москва, чужденците се придружават от пристав – жител на Путивъл, чието име е Иля Клюев. В Путивъл приставът получава конкретни инструкции от воеводата на града какво трябва да направи преди пристигането в столицата:

*„...и, като стигне, господарю, преди Москва, от последната станция заповядах му на Иля да тръгне към Москва преди него, архимандрита, да донесе отчета, господарю, и за тях, отците, да разкаже в Посолския приказ на твоите държавни чиновници Назарий Чисти от Думата и Алмаз Иванов...” („...и приехав государь под Москву с последнего стану велел ему Илье ехать к Москве на наперед ево, архимандрита отписку государь велел подать и про них старцав сказать в Посольском приказе твоим государевым дьком думному Назарю Чистого да Алмазу Иванову...”)*²⁵.

²³ РГАДА Ф. 52. Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 3.

²⁴ Пак там.

²⁵ Пак там.

При пристигането в Москва (около 10 януари)²⁶ се установява, че писмото от патриарх Йоаникий, което носи архимандрит Гавриил, не съдържа заявената от архимандрита в Путивъл информация до цар Алексей Михайлович за „държавна работа“, както и че няма устно поръчение от патриарха за владетеля. Оказва се, че писмото представлява молба за предоставяне на помощ на представявания от Гаврил манастир:

„...а в Москва архимандритът на Преображенския манастир Гаврил казал, че има писмо от цариградския патриарх Йоаникий, писано до господаря за него, архимандрита, за милостиня, а не за държавна работа, и устно поръчение по него, архимандрита, от цариградския патриарх за държавни работи няма.“ („... а на Москве Преображенского монастыря архимандрит Гаврил сказал, что у него грамота цареградского патриарха Иоаникея писана ко государю об нем архимандрите о милостыне, а не о государеве деле и изустного никакого приказу с ним архимандритом от цареградского патриарха о государевом деле нет.“)²⁷.

Като причина за предоставената в Путивъл невярна информация Гаврил изтъква невъзможността по друг начин да се добере до руската столица. Свидетелството за това в цитирания документ е следното:

„А в Путивъл той, архимандритът, казал, че има тайно поръчение от цариградския патриарх за държавни работи и писмото от цариградския патриарх, казал, че е за държавна работа, заради това, че не искали да го пуснат от Путивъл в Москва.“ („А в Путивле он архимандрит сказал за собою тайной приказ от цареградского патриарха о государеве деле и грамоту цареградского патриарха сказал о государеве ж деле для того что его ис Путивля к Москве пропустить не хотели.“)²⁸.

Този „подход“ на архимандрит Гавриил, а именно да си послужи с измама, за да бъде допуснат до руската столица, не е изолирана практика. Известни са и други случаи (особено през XVI в.), при които в Русия пристигат просители на помощи, които също си служат с измама. С цел да получат по-голяма милостиня, те представят фалшиви препоръчителни писма. Това принуждава руските власти да предприемат сериозни мерки срещу подобни злоупотреби. Едно от следствията е просителите да се подлагат на сериозна проверка още на границата²⁹. Основни гранични пунктове по това време са Путивъл,

²⁶ РГАДА Ф. 52. Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 14.

²⁷ РГАДА Ф. 52. Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 15.

²⁸ Пак там.

²⁹ Снегаров, И. Културни и политически връзки..., с. 28.

Чернигов, Севск и Смоленск. Там, както се потвърждава и от цитирания в настоящата публикация документ, освен на проверка за изрядността на документите, които носят със себе си, чужденците се подлагат и на разпит с цел да се установи тяхната самоличност, откъде идват и каква е целта на тяхното посещение. Руските власти проявяват интерес и към актуалните събития в страните, от които идват, както и от информация за страните, през които са преминали. Едва след като докажат своята благонадеждност, просителите се допускат до Москва, където отново се подлагат на разпит в Посолския приказ. По време на престоя си в столицата са длъжни да спазват определени правила: установяват се там, където посочат властите и нямат право да се придвижват без тяхно разрешение. Могат да се завърнат в земите, от които са дошли, само с разрешение от царя и по маршрут, указан от него³⁰.

Въпреки измамата, с която си е послужил архимандрит Гавриил, за да бъде допуснат до Москва, той и неговите спътници получават както дневна издръжка за времето на пребиваването си в руската столица, така и помощ за техния манастир³¹.

В преписката се съдържа и превод на руски език на молбата на Гавриил и братството на Преображенския манастир до цар Алексей Михайлович за отпускане на милостиня за обителта и за издаване на царска дарствена грамота. Документът свидетелства и за това, че архимандритът и неговите спътници носят дар на руския владетел – мощи на Св. Йоан Златоуст. Поради интересната информация, която прощението съдържа, си позволявам да представя неговия текст в пълен обем:

„До нашия господар и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия прошение от твоя царски богомолец от гръцката земя от Гревенската област [от] манастира „Преображение Господне“ архимандрит Гаврил с братията – твое царско благомолие. Манастирът „Преображение Господне“, построен от гръцкия цар Никифор, и в сегашната, господарю, [7]156 година чухме ние, богомолците, за твоята царска неизреченна милост и как в сегашните земи по всички манастири славят и възпоменават царуването на твоя баща блаженна му памет на великия господар цар велик княз Михаил Фьодорович на цяла Русия за неговата царска преголяма неизречена милост. От същия този Преображенски манастир дойдохме ние, богомолците, с мощите на Йоан Златоуст най-напред да известим за разорението на манастира, както свидетелства цариградския патриарх Йоаникий, милосърдни господарю и царю и велик княз Алексей

³⁰ Снегаров, И. Културни и политически връзки..., с. 64.

³¹ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 16, 17, 24.

Михайлович на цяла Русия, смили се над нас (дари), които молим Бога за твоето царско многолетно здраве и като спомниш бащата на Твое величество, блаженната памет на великия господар цар и велик княз Михаил Фьодорович на цяла Русия, и майка си, господарката благоверна царица и велика княгиня Евдокия Лукьяновна със своето царско пожертвование на милостиня, колкото Бог ти подскаже, и заповядай, господарю, в този Преображенски манастир да дадеш своя царска дарствена грамота като за гръцките и другите манастири, царю господарю, смили се, помилуй (дари).” („Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии бьет челом твой царский богомолец греческие земли Гревенские области монастыря Преображения Спасова архимандрит Гаврил з братьею твое царское благомолие монастырь Преображения Спасова строение греческого царя Никифора и в нынешнем государь во 156 м году слыша мы богомольцы твою царскую неизреченную милость и как в нынешних странах по всем монастырям славят и вспоминают отца твоево царства от блаженные памети великого государя царя великого князя Михаила Федоровича всеа Русии за иво царскую премногую неизреченную милость ис того Преображенского монастыря пришли мы богомольцы с мощми Ивана Златоустого в первый известить монастырское разорение как свидетельствует царевградский патриарх Иоаникей милосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии пожалуй нас богомольцев своих для своего царского многолетнего здоровья и поминаючи отца своего государства блаженные памети великого государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии и матери свою государству государыню благоверную царицу и великую княгиню Евдокею Лукьяновну своим царским жалованьем милостынею как тебе государю богу известить и вели государь в тот Преображенской монастырь дать свою царскую жалованную грамоту против греческих и иных монастырей царь государь смилуйся пожалуй”)³².

Преписката съдържа и преводи на руски език на споменатото погоре писмо от цариградския патриарх Йоаникий³³ и на писмо от игумена на обителта „Преображение Господне” Яков и манастирското братство³⁴. По същество тези документи са молба за отпускане на помощ за манастира. В тях е изложено и положението, в което е изпаднал манастира и какви са причините за това. По тези въпроси първият извор гласи следното:

³²РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 18.

³³РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 4, 5, 6, 7, 8.

³⁴РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 9, 10, 11, 12, 13.

„И още, да се знае, Височайши царю, че те, бедните манастирски свещеници и монаси, които пребивават в божествената и свещена обител „Преображение Господне“, наричана Замбурта (Забърдо, грц. Завород) сега в светата митрополия Гревенска в наше време от насилства и несигурност от агаряните, каквото са направили с тях, понеже пребивават те на пътя на чужди народи, велики обиди търпят и само Бог един знае в (какви) напасти и изпитания, и в големи дългове са влезли, бедните; и ако се сторят на ненавистника дявол тези обиди малки, че той, дяволът, никога не се отказва от злото, и какво още ще направи с тях и някои от онези, които му служат, отишли и ги изказали заради неприязън в тези земи на пашата. Казали, че те уж били с разбойниците наедно, защото една голяма река има близо до манастира и заради тези казани лъжи искали да разрушат [и ограбят] техния манастир с всички братя, които там пребивават. Та застъпили се [за манастира] с всичките села и хора, с големи подаръци [?подкупи] и с големи усилия яростта им утолили. Договорили се да дадат за това 5 хиляди ефимки и продали те земите на този манастир и заплатили 3 хиляди ефимки, а за две хиляди ефимки заложили свещените съсъди [утвар] църковни в ръце агарянски и нямат какво да сторят и къде да отидат, само на Бога и на милостта на благочестивото Ваше царство. И аз съм дал това писмо на преподобния архимандрит господин Гаврил с иконома честния господин Давид и със свещеника Серафим да ги приемеш като приятели Христови в тих и светъл образ и с каквото теб премъдрият Бог е дарувал дай милостиня по свое изволение, а богатодавецът Христос ще дари теб с вечен живот, за да могат те по Вашата милост и въздаяние да получат не велик покой за техните велики и тежки мъки, а да могат да освободят свещените съсъди [утвар], а Ваше Височайше царство ще приеме за това награда от Христа, заради благодатта и неизказаната Му милост, а молитвата и благословието на Наше смирение да бъде със светата и велика Ваша държава, свети и велики царю. Амин.“ („Посем буди ведомо превысокие царю, что они бедные инокосвященники и мнихи пребывающие в божественной и священной обители Преображения Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа наризаемыи Замбуртом во области святые митрополии Гревенской посем в нынешнем времени от насильств и непостоянств агарянского, что сотворили над ними потому что пребывают при дороге где проезжают иноплеменные народы великие обиды имеют и в том лиш един бог вестъ в напастех и в проторех их и впали в великие долги бедные и покажися то ненавистнику дьяволу что те обиды и протори им малы, что он дьявол всегда не перестает от зла и что еще сотворил над ними и в которых о тех же, которые ему служат, пошли и

огласили их по недружбе то е их страны паше. А сказали, будто они с разбойниками заодно, потому что единая великая река пребывает блиско их монастыря и за ту их ложную огласку хотели разорити монастырь сих со всеми братьями, которые в нем пребывают. Тако вступитилися всеми селами и людьми с великими подарками и на великую силу ярость их утолили и договорилися они дати за то 5 тысяч ефимков и продали они вотчины того монастыря и заплатили три тысячи ефимков, а две тысячи ефимков заложили священные сосуди церковные в руки агарянские и не имеют что сотворити и главы свои где приклонити, только на бога и к милости благочестию царствия вашего и яз дал есми сию грамоту преподобному архимандриту господину Гаврилу с келарем честным господином Давыдом и со священником Серафимом да възприимеши их как друзей христовых в тихом и светлом образе и чем тебя бог премудрый одарил помилуй милостиною по изволению своему а богатодавец Христос одарит тя жизнью вечною чтоб им вашею милостиною и возданием получитьи не велики покои к великим и тяжким их печалям и освободить бы им священные сосуди церковные а превысочающее ваше царствие воспримет супротивную мзду от мздодавца Христа по сем благодать и неизреченная его милость а малитва и благословение нашего смирения буди со святою и с великою вашею державою святыи и велики царю аминь.”)³⁵.

Изложена в този цитат информация се потвърждава и от писмото на игумена Яков, което е почти копие на писмото от патриарх Йоаникий:

„И още, да се знае, Височайши царю, че те, бедните манастирски свещеници и монаси, които пребивават в божествената и свещена обител „Преображение Господне“, наричана Замбурта (Забърдо, грц. Загород) сега в светата митрополия Гревенска в наше време от насилства и несигурност от агаряните, каквото са направили с тях, понеже пребивават те на пътя на чужди народи, велики обиди търпят и само Бог един знае в [какви] напасти и изпитания, и в големи дългове са влезли, бедните; и ако се сторят на ненавистника дявол тези обиди малки, че той, дяволът, никога не се отказва от злото, и какво още ще направи с тях и някои от онези, които му служат, отишли и ги изказали заради неприязън в тези земи на пашата. Казали, че те уж били с разбойниците наедно, защото една голяма река има близо до манастира и заради тези казани лъжи искали да разрушат [и ограбят] техния манастир с всички братя, които там пребивават. Та застъпили се [за манастира] с всичките села и хора, с големи подаръци

³⁵РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 4, 5, 6, 7, 8.

[?подкупи] и с големи усилия яростта им утолили, и се договорили да дадат за това 5 хиляди ефимки и продали те земите на този манастир и заплатили 3 хиляди ефимки, а за две хиляди ефимки заложили свещените съсъди [утвар] църковни в ръце агарянски и нямат какво да сторят и къде да отидат, само на Бога и на милостта на благочестивото Ваше царство. И аз съм дал това писмо на преподобния архимандрит господин Гаврил с иконома честния господин Давид и със свещеника Серафим да ги приемеш като приятели Христови в тих и светъл образ и с каквото теб премъдрия Бог е дарувал дай милостиня по свое изволение, а богатодавецът Христос ще дари теб с вечен живот, за да могат те по Вашата милост и въздаяние да получат не велик покой за техните велики и тежки мъки, а да могат да освободят свещените съсъди [утвар], а Ваше Височайше царство ще приеме за това награда от Христа, а от нас манастирските свещеници ежедневно непрестанно поменаване докато божественият и свещен манастир стои, и да даде Господ Бог несебният Цар което обичаш и искаш. Амин.” („буди ведомо о сем, превысокий царь, что мы, бедные инококосвященники и мнихи, пребывающие в божественной и освещенной обители Преображения господа бога и спаса нашего Иисуса Христа, нарицаемый Замбурта (Забърдо) во области святой митрополии Гревеской по сем в нынешнем времени от насильств и непостоянств агарян, что сотворили над нами, потому что пребываем при пути, где проезжают иноплеменные народы, великую обиду имеем и о том един бог весть в напастех и в проторех и великий долг впали есмя и покажися ненависнику дьяволу те обиды и протори нам малы, что он дьявол всегда непрестает от зла и что сотворил над нами некоторых от тех которые ему служат пошлюиной гласили нас по недружбе тоенашей страны наше и сказали будто мы с розбойники за единое пребываем потому что единая великая река пребывает близко нашего монастыря и за ту ложную огласку хотели разорить монастырь наш со всеми братьями что пребываем в нем и вступилися всеми селы с великими подарками и на великую силу уняли ярость их и договорилисьдати за то пять тысяч ефимков и розпродали есми из вотчин монастырских и уплатили 3 тысячи ефимков а в двух заложили есмя церковные сосуды во агарянские руки и не имеем что сотворити или где голову свою приклонити только на бога и к милости превысочайшего вашего царствия и посылаем преподобного инокасвященника господина Гаврила архиман[д]рита с келарем и честным старым иноко[м] Давыдом и со свещенником господином Серафимом и о сем молим да восприимеши их аки друзей Христовых в тихом и светлом образе и чем тебя бог премудрый одарил помилуй милостиною по своему

милостивому изволению, а богатодавец Христос одарует тебе жизнь вечную чтоб нам вашею милостиною обрести не великой покой великия и тяжкия наша печали и освободить бы нам священные сосуды церковныя а превысочайшее ваше царствие воспримет супротиво мзду от мздодавца Христа а от нас инокосвященников повседневно безпрестанное поминание пока божественной и освещенной монастырь будет стоять и даст ти господь бог небесный царь что любииши и просииши. Аминь.”)³⁶.

Преписката представя и молба от името на Гаврил и неговите спътници до цар Алексей Михайлович за разрешение да посетят Троице-Сергиевия манастир, като за целта молят да им се предостави служебен транспорт³⁷. Молбата е удовлетворена с царски указ, който е изпратен до боярина и дворецки княз Алексей Михайлович Лвов и дяк, чието собствено име е Иван. Според указа Гаврил и неговите спътници трябва да се придружават от преводач и дяк от Посолския приказ. Едновременно с това е изпратена царска грамота и до Троице-Сергиевия манастир, за да бъдат допуснати гостите там и да им бъдат оказани подобаващите почести:

„В сегашната [7]156 година през февруари на 18 ден имаше прошение до господаря цар и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия от дошлите гърци от Турската земя от (един) ревенски град манастира „Преображение Господне“ архимандрит Гаврил и келаря Давид и черния поп (ефимерия) Йосиф, да благоволи господаря по обещание[то си] да ги пусне [в църквата на] Живоначалната Троица в Сергиевия манастир да се помолят. И съгласно господарския указ тези гърци за молитва в Троице-Сергиевия манастир са пуснати, а с тях е преводачът Мишка. И според указа на господаря и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия до боярина и дворецки княз Алексей Михайлович Лвов и дяка Иван и...³⁸ заповядах да изпратят в Троице-Сергиевия манастир до властите царската грамота, за да пуснат те този гръцки архимандрит и старците за молитва в Троице-Сергиевия манастир и чест да им оказат според предишното, както преди това на такива гръцки архимандрити и старци в Троице-Сергиевия манастир чест са оказвали. А с тях е (приставен е към тях) ...³⁹ и дяк от Посолския приказ” („В нынешнем во 156 году февраля в 18 день бил челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии приезжие гречане турские земли города Ревенского монастыря

³⁶ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 9, 10, 11, 12, 13.

³⁷ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 19.

³⁸ Нечетлив текст.

³⁹ Нечетлив текст.

Преображения Спасова архимандрит Гаврил да келарь Давыд да черный поп Иосиф, чтоб государь пожаловал по обещанию их велел отпустить к живоначальной Троице в Сергиев монастырь помолится. И по государеву указу те гречане ...⁴⁰ для моления в Троицкий в Сергиев монастырь отпущены. ^{а с ними толмач(?) Мишка⁴¹} И по государеву и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси указу боярину и дворецкому князю Алексею Михайловичу Лвову и дьяком Ивану и ...⁴² велел послать в Троецкой Сергиев монастырь ко властем государеву грамоту чтоб они того греческого архимандрита и старцев (следва зачеркната дума) для моления в Троецкой в Сергиев монастырь пустили и почесть им учинили против прежнего как наперед сего таким греческим архимандритом и старцом в Троецком в Сергиевемонастыре почесть бывала. А пристава им ...⁴³ да дяк с Посольского приказу")⁴⁴.

Архимандрит Гавриил отправя молба към цар Алексей Михайлович и за удължаване на престоя му в Москва с една седмица. Като причина за отсрочката изтъква, че не е успял да направи необходимите за своя манастир покупки⁴⁵.

Преписката свидетелства, че на 21 февруари се осигурява издръжка на архимандрит Гавриил и неговите спътници за пътуването им обратно от Москва до Путивъл. Според документа издръжката е отново, както и за пътуването от Путивъл до Москва, за срок от две седмици, а нейното финансово измерение е същото като отпуснатата издръжка при пребиваването им в столицата. Отново е предоставен транспорт от четири шейни. Транспорт получава и преводачът от Посолския приказ с фамилия Астафиев. По обратния път до Путивъл чужденците отново се придружават от пристава Иля Клюев⁴⁶.

В преписката се съдържа и заповед до воеводата на Путивъл, в която се указва какво е извършено до момента и какви действия трябва да предприеме воеводата при пристигането на чужденците в управлявания от него град:

„От царя и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия в Путивъл до столника и воевода наш Юрий Алексеич Долгорукий. В сегашната [7]156 година идваха при нас в Москва с прошение за милостиня от турската земя от ревенския град, манастира „Преображение Господне“ архимандрит Гаврил, с него иконома Давид

⁴⁰ Следва зачеркнат текст.

⁴¹ Текстът е добавен над реда.

⁴² Нечетлив текст.

⁴³ Нечетлив текст.

⁴⁴ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 21.

⁴⁵ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 20.

⁴⁶ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 22, 23.

и черния поп Йосиф, преводача Мишка. По ваша заповед Наши царски средства за милостиня им са дадени и те са пуснати от Москва обратно в своята земя, по сегашната ми милост им е дадена храна на ден по пътя от Москва до Путивъл и до границата за две седмици. А като пристав с тях е изпратен до Путивъл Иля Ключев, ще пристигне в Путивъл с онези гърци и ти да дадеш на Иля превоз, за да ги изпрати по пътя от Путивъл зад границата накъдето поискат да заминат...” („От царя и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси в Путивль стольнику и воеводе нашему Юре⁴⁷ Олексеевичу Долгорукому. В нынешнем 156 году приезжали к нам к Москве бить челом о милостыне Турские земли города Ревенского монастыря Преображения Спасова архимандрит Гаврил, с ним келарь Давыд да черной поп Иосиф, толмач Мишка. И по вашему указу наше государское жалованье на милостыню им дано и отпущены те гречане с Москвы назад в свое землю, а нынешнего жалованья поденного корму дано им в дорогу от Москвы до Путивля и до рубежа на две недели. А приставом послан с ними до Путивля Илья Ключев и как к тебе сия наша грамота придет а Илья Ключев с теми гречаны в Путивль придет и ты б дал Илье подводы по подорожной отпустил их ис Путивля за рубеж на которые места? отъехать похотят и преведи их...”)⁴⁸.

На воеводата е разпоредено след като изпрати архимандрит Даниил и неговите спътници да докладва за това:

„Като изпратиш такива гърци от което число от Путивъл, ще ги пуснеш зад граница и да се напише отчет за това до Нас...?, а отчетът по делото да се предаде в Посолския приказ на другите Наши ...⁴⁹ и дяка Ива...⁵⁰” („таких гречан провожая с котрого числа их из Путивля за рубеж отпустиши и ты б о том нам отписал сы?ыминашими делу, ~~а~~ ⁵¹отписку делу отдать в Посольском приказе другим нашим ...⁵² да дяку Ива...⁵³”)⁵⁴.

Цитираният указ е изготвен в Москва на 18 февруари⁵⁵. Преписката предоставя информация и за отчета изпратен от Путивъл, относно изпращането на архимандрита и неговите спътници извън

⁴⁷ Част от листа липсва.

⁴⁸ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 24.

⁴⁹ Неразчетен текст.

⁵⁰ Неразчетен текст.

⁵¹ Думата е зачеркната.

⁵² Неразчетен текст.

⁵³ Неразчетен текст.

⁵⁴ РГАДА Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 24.

⁵⁵ Пак там.

границите на Русия. Това се случва на 6 март. По разглеждания въпрос преписката предоставя следната информация:

„До господаря цар и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия твоят слуга Яков Долгорукий прошение. В сегашната [7]156 година, господарю, през март на 5 ден до мен, твоя слуга, в Путивъл са изпратени твои, на господаря цар и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия, две грамоти от Посолския приказ с путивлеца Иля Клюев. В Твоите господареве грамоти до мен, твоя слуга, е написано: по Твой господарски указ са пуснати от Москва обратно в своята земя от турската земя от град ревенски манастира „Преображение Господне“ архимандрит Гаврил, а с него икономът Давид и черния поп Йосиф, преводачът Мишка... а за пристав господарят изпрати с тях до Путивъл путивлеца Иля Клюев, и че, господарю, Иля Клюев с тези гръцки старци и попове ще пристигнат в Путивъл и аз, твоя слуга, като им дам превоз според твоего разрешително⁵⁶, да ги пусна зад граница накъдето искат да пътуват и да ти изпратят, господарю, да заповядам до които места нататък такива гръци сме изпращали, а на което число/дата аз, твоят слуга, ги изпратя от Путивъл зад граница, на мен, твоя слуга, ми е заповядано веднага да напиша отчет, а отчетът да заповядам да предадат в Посолския приказ на твоите царски дяди на Думата Назарий Чисти и Алмаз Иванов и по твоя, на господаря цар и велик княз Алексей Михайлович на цяла Русия, указ аз, твоят слуга, гръцките старци – епископа, архимандритите и келарите със старците и поповете – ги изпратих от Путивъл зад граница през март на 6 ден и заповядах, господарю, да ги изпратят до които места преди такива гръци сме изпращали.” („Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии холоп твой Яшка Долгорукой челом бьет. В нынешнем государь во 156 году марта в 5 день присланы ко мне холопу моему в Путивль твои государевы царевы и великого князя Алексея Михайловича всеа Русии две грамоты ис Посольского приказу с путивльцом с Ъльею Клюевым ва твоих государевых грамотах ко мне, холопу моему написано. По моему государеву указу отпущены с Москвы назад в свою землю турецкие земли города Ревенского монастыря Преображения Спасова архимандрит Гаврил а с ним келарь Давыд да черной поп Иосиф толмач Мишка... а в пристававах государь посла с ними до Путивля путивлец Илья Клюев и как, государь, Илья Клюев с темигреческими старцы и з белцы в Путивль приедут и мне б холопу моему дав им подводы по подорожной отпустить их ис Путивля зарубеж на которые места они

⁵⁶ Подорожная - документ, даващ право за използване на пощенски коне; разрешение за преминаване.

ехать похотят и проводить государь их велюда которых мест наперед сего таких гречан провожали а которого государь числа я холоп твой их ис Путивля зарубеж отпущу и мне холопу твоему велено о том к тебе государю отписать а отписку велеть отдать в Посольском приказе твоим государевым дьяком думному Назарю Чистого да Алмазу Иванову и по твоему государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всеа Руси указу я холоп твой греческих старцов епископа и архимандритов и келарей с старцы и з бельцы отпустил их из Путивля зарубеж марта в 6 день и проводить государь их велел до которых мест наперед сего таких гречан провожали ”)⁵⁷.

Това, че представените в последния цитат действия на руските чиновници са част от установена и строго спазваща се процедура, се доказва от факта, че в доклада, свързан с изпращането на архимандрит Даниил и неговите спътници, фигурира информация за напускането на руските земи и от други групи представители на православния Изток:

„...и от града Лиса от манастира „Успение на Пречистата Богородица“ архиепископ Григорий, а с него архимандритът му Теофан и келаря Исакий, племенникът на архиепископа белия поп Богдан Алексеев и зет му Трофим Дмитриев, преводачът Христофор, слугата Осташко, и от града Верия от манастира „Иоан Предтеча“ архимандрит Демьян, а с него черния поп Симеон, келаря Афилий, племенникът на архимандрита белия поп Павел Иванов, и от сръбски град, от манастира „Успение на Пречистата Богородица“ архимандрит Теофан, а с него келаря Калиник” („да города Лиса монастыря Успения Пречистые Богородицы архиепископ Григорей да с ним архимандрит ево Теофан да келарь Исакий архиепископов племянник белец Богдан Алексеев да зять Трофим Дмитриев толмач Христофорко служка Осташка да города Верья монастыря Ивана Предтечи архимандрит Демьян а с ним черной поп Симеон келарь Афилий архимандричей племянник белец Павел Иванов да города сербия монастыря Успения Пречистые Богородицы архимандрит Теофан, а с ним келарь Калинин”)⁵⁸.

В заключение можем да обобщим, че в средата на XVII в. в Русия работи стройно изградена система, която осъществява всеобхватен контрол над представителите от православния Изток, които желаят по различни причини да посетят страната. Контролът започва още от граничните градове, като в разглеждания случай това е Путивъл. При администрирането на представителите на православния Изток в руските земи се следват определени правила, които са залегнали в укази на

⁵⁷ Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 25, 26.

⁵⁸ Ф. 52 Сношения России с Греции, оп. 1, № 13, л. 25.

руските владетели. С указ на цар Михаил Фьодорович Романов от 1633 г. е разпоредено в Москва да се допускат само по-високопоставените просители от православния Изток, а воеводата на Путивъл е упълномощен да раздава от името на владетеля милостиня на по-ниско поставените в църковната йерархия духовници. От разглежданата в настоящата публикация преписка разбираме, че подобен указ е издаден през 1647 г. и от сина на Михаил Романов и негов наследник на руския престол Алексей Михайлович. Според този нормативен документ представителите на православния Изток, които са приносители на важна информация, трябва да бъдат допускани до руската столица. За да се установи дали желаещите да посетят Москва разполагат с такава информация или са обикновени просители на помощи, те се подлагат на разпити още в граничния град. В разглеждания случай архимандрит Гаврил е подложен и на повторен разпит, а за истинността на заявеното от него полага своя подпис. Той и неговите спътници се отправят към Москва с разрешение на воеводата на граничния град. Преписката свидетелства, че контролът, осъществяван от руска страна, продължава и по време на пътуването на архимандрита и неговите спътници от Путивъл до руската столица. За целта православната делегация се съпровожда от пристав, който е инструктиран още преди влизането на делегацията в Москва да се яви в Посолския приказ и да информира служителите за пристигането на посетителите от православния Изток. Въпреки, че в разглежданата преписка не е изрично посочено, че в столицата архимандрит Гаврил е подложен на разпит в Посолския приказ, цитираният документ дава основания да допуснем, че това се е случило. Практиката на постоянен контрол се следва и при престоя на представителите на православния Изток в Москва. За всяко свое желание Гаврил отправя молба до царя – посещение на Троице-Сергиевия манастир и удължаване срока на пребиваване в столицата. Напускането на Москва и руските земи също се осъществява с разрешението на властите. Установеният ред изисква, след като представителите на православния Изток напуснат пределите на Русия, служителите от граничния град да предадат в Посолския приказ отчет за изпълнението на тази част от установената процедура.

Преписката предоставя информация и за това, че престоят на представителите на православния Изток, пътуванията им от границата до Москва и обратно, както и посещението на Троице-Сергиевия манастир, са осигурени логистично и обезпечени финансово от руската страна. Интересен е и фактът, че въпреки, че архимандрит Гаврил си служи с измама, за да бъде допуснат до Москва, не е санкциониран за това, дори напротив – той и неговите спътници получават желаната от тях материална помощ.

Пълният сегментиран текст и превод на цитираната преписка, както и факсимиле на документа предстои да бъдат публикувани в бъдещо по-обхватно изследване, разглеждащо отношенията между Русия, православния Изток и в частност българските земи през периода XV – XVII в.